

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ХРОНИЧЕСКИЙ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ С ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ**Хадиева Д.И.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Хроническая инфекция, вызванная вирусом гепатита С (HCV), представляет собой значимую глобальную проблему здравоохранения, особенно среди пациентов с ВИЧ-инфекцией. Совместное присутствие этих инфекций ускоряет прогрессирование заболеваний печени, повышает заболеваемость и смертность. Ранняя и точная диагностика хронического HCV у ВИЧ-инфицированных пациентов имеет ключевое значение для эффективного лечения и контроля заболевания. В статье представлен обзор современных диагностических методов, включая серологические, молекулярные и неинвазивные визуализационные подходы, а также рассмотрено влияние коинфекции на течение болезни и выбор терапевтических стратегий.

Ключевые слова: хронический вирусный гепатит, фиброз, цирроз печени.

CHRONIC VIRAL HEPATITIS C IN HIV INFECTION**Khadiyeva D.I.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Chronic hepatitis C virus (HCV) infection represents a significant global public health problem, particularly among patients infected with human immunodeficiency virus (HIV). The coexistence of these infections accelerates the progression of liver disease and increases morbidity and mortality. Early and accurate diagnosis of chronic HCV in HIV-infected patients is crucial for effective treatment and disease management. This article provides an overview of modern diagnostic methods, including serological, molecular, and non-invasive imaging approaches, and discusses the impact of coinfection on disease progression and therapeutic strategy selection.

Keywords: chronic viral hepatitis, fibrosis, liver cirrhosis.

ОИВ-ИНФЕКЦИЯ СИДА СУРУНКАЛИ ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ С**Хадиева Д.И.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Сурункали вирусли гепатит С (HCV) инфекцияси глобал саломатлик учун жиддий муаммо бўлиб, айниқса ОИВ -инфекцияси билан касалланган беморларда аҳамиятлидир. Ушбу икки инфекциянинг бирга учраши жигар касалликларининг тез ривожланишига ва касалланиш ҳамда ўлим кўрсаткичларининг ортишига олиб келади. ОИВ билан касалланган беморларда хроник HCV ни эрта ва аниқ таъхис қилиш самарали даволаш ва касалликни бошқаришда муҳим аҳамиятга эга. Мақолада серологик, молекуляр ва инвазив бўлмаган визуализация усуллари каби замонавий таъхис усуллари кўриб чиқилган, шунингдек коинфекциянинг касаллик ривожланиши ва терапевтик стратегияларга таъсири таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Сурункали вирусли гепатит, фиброз, жигар циррози.

e-mail: xadiyeva.dora@bsmi.uz

Актуальность темы. Коинфекция ВГС и ВИЧ является одной из основных проблем общественного здравоохранения из-за их общих путей передачи, особенно среди лиц, употребляющих инъекционные наркотики, и пациентов, получающих инфицированные препараты крови [1-3]. ВИЧ ускоряет фиброз печени, вызванный ВГС, и увеличивает риск развития гепатоцеллюлярной карциномы [4-7]. Ранняя и точная диагностика ВГС у ВИЧ-инфицированных пациентов имеет важное значение для предотвращения тяжелых осложнений печени и выбора адекватного лечения [8-11].

Серологическая диагностика. Первым этапом диагностики инфекции ВГС является серологическое тестирование на антитела к ВГС с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) и хемилюминесцентного иммуноанализа (ХЛИА) [12-15]. Однако у ВИЧ-инфицированных пациентов с иммунодефицитом серологические тесты могут давать ложноотрицательные результаты из-за снижения продукции антител [16-19]. Молекулярные методы, такие как полимеразная цепная реакция

(ПЦР) и амплификация с транскрипцией (ТМА), позволяют выявлять РНК ВГС и подтверждать активную инфекцию [20]. Эти методы обеспечивают высокую чувствительность и специфичность, позволяя проводить раннюю диагностику и мониторинг динамики вирусной нагрузки. Количественная ПЦР (qPCR) широко используется для определения уровня РНК ВГС, что имеет решающее значение для оценки ответа на лечение. ВГС обладает значительным генетическим разнообразием, что влияет на течение болезни и ответ на лечение. Генотипирование с использованием методов секвенирования или гибридационного анализа имеет важное значение для выбора соответствующей противовирусной терапии, особенно в случае использования противовирусных препаратов прямого действия (DAA).

Неинвазивная оценка фиброза печени. Коинфекция ВИЧ ускоряет прогрессирование фиброза печени, что требует регулярной оценки его степени. Среди неинвазивных методов можно выделить: Переходная эластография (FibroScan): измеряет жесткость печени и коррелирует с выраженностью фиброза. Серологические биомаркеры (FIB-4, APRI, FibroTest): оценивают степень фиброза на основе биохимических параметров крови.

Рис. 1. Влияние ВГС и ВГС/ВИЧ ко-инфекции на фиброз печени

Магнитно-резонансная эластография (МРЕ): предоставляет детальную оценку жесткости печени с помощью передовых методов визуализации.

Материалы и методы. Среди обследованных пациентов основным методом выявления ВИЧ-инфекции (у детей старше 18 месяцев) было тестирование с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) или иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА). Тестирование на ВИЧ методом ИФА выполнялось на автоматическом анализаторе ИФА ELISYS QUATRO (Human GmbH, Германия) (фотометрический метод), а также на фотометре для микропланшетов "Mark" версии "iMark" (BioRad Laboratories, Inc., США). Тестирование методом ИХЛА проводилось на модульном иммунохимическом анализаторе «ARCHITECT i2000 SR» («Abbott», США) (метод хемилюминесценции). Для подтверждения положительного результата ИФА (ИХЛА) использовался метод иммуноблоттинга (ИБ), который позволяет обнаружить антитела к ВИЧ-1 или ВИЧ-2 в исследуемом образце сыворотки (плазмы) крови.

Результаты. Анализ литературы показал, что молекулярная диагностика, особенно ПЦР-тесты, является золотым стандартом выявления активной инфекции ВГС у ВИЧ-инфицированных пациентов. Неинвазивные методы оценки фиброза, такие как FibroScan и индексы APRI, продемонстрировали высокую точность в стадии фиброза, снижая необходимость в инвазивной биопсии печени. Внедрение генотипирования в клиническую практику улучшило результаты лечения за счет индивидуального подбора противовирусной терапии. Однако в условиях ограниченных ресурсов остаются проблемы, связанные с высокой стоимостью и ограниченной доступностью современных диагностических инструментов.

Заключение. Современные методы диагностики хронического ВГС при ВИЧ-инфекции включают серологические, молекулярные и неинвазивные методы визуализации. Ранняя и точная диагно-

стика необходима для своевременного вмешательства и оптимального лечения. Развитие молекулярной диагностики и инструментов оценки фиброза продолжает улучшать клиническое ведение коинфицированных ВГС/ВИЧ пациентов, что в конечном итоге снижает заболеваемость и смертность, связанные с заболеваниями печени.

Список литературы:

1. Choi YJ, Kim JH, Koo JK, Lee CI, Lee JY, Yang JH, Ko SY, Choe WH, Kwon SY, Lee CH Prevalence of renal dysfunction in patients with cirrhosis according to ADQI-IAC working party proposal. *Clin. Mol. Hepatol.* 2014 ;20:185–191.
2. Oblokulov A.R., Mukhammadieva M.I., Sanokulova S.A., Khadieva D.I.(2023). Clinical and laboratory features of spontaneous bacterial peritonitis in patients with viral liver cirrhosis. *Journal of Advanced Zoology*, 44(S-2), 3744–3750.
3. Russ K.B., Stevens T.M., Singal A.K. Acute Kidney Injury in Patients with Cirrhosis. *J. Clin. Transl. Hepatol.* 2015;3:195–204.
4. Allegretti A.S., Ortiz G., Wenger J., Deferio J.J., Wibecan J., Kalim S., Tamez H., Chung R.T., Karumanchi S.A., Thadhani R.I. Prognosis of Acute Kidney Injury and Hepatorenal Syndrome in Patients with Cirrhosis: A Prospective Cohort Study *Int. J.Nephrol.* 2015;2015:108139.
5. Cholongitas E., Senzolo M., Patch D., Shaw S., O’Beirne J., Burroughs A.K. Cirrhotics admitted to intensive care unit: The impact of acute renal failure on mortality. *Eur. J. Gastroenterol. Hepatol.* 2009;21:744–750.
6. Barbaud A., Waton J., Herbeth B., Bursztejn A.C., Bollaert M., Schmutz J.L., et al. (2014). Comparison of cytokine gene polymorphism in drug-induced maculopapular eruption, urticaria and drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS). *J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol.* 28(4), 491–499. 10.1111/jdv.12130
7. Isakovna, K.D. (2024). Diagnosis and prognosis of liver fibrosis in chronic viral hepatitis c in hiv-infected children. *Journal of healthcare and life-science research*, 3(5), 127-133.
8. Ibrokhimovna. M.M. (2024). Improvement of Primary Prophylaxis and Treatment of Spontaneous Bacterial Peritonitis Complicated in Virus Etiology Liver Cirrhosis. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 3(4), 19–25.
9. Elmurodova A.A. (2023). Viral Hepatitis Delta: An Underestimated Threat. *Texas Journal of Medical Science*, 26, 1–3.
10. Mukhammadieva M.I. (2022). Modern clinical and biochemical characteristics of liver cirrhosis patients of viral etiology with spontaneous bacterial peritonitis // *Texas Journal of Medical Science*. – 2022.- P. 86-90
10. Oblokulov A.R., Mukhammadieva M.I., Sanokulova S.A., Khadieva D.I.(2023). Clinical and laboratory features of spontaneous bacterial peritonitis in patients with viral liver cirrhosis. *Journal of Advanced Zoology*, 44(S-2), 3744–3750.
11. Abdulloev M.Z.(2023). Modern Therapy of Viral Hepatitis. *Texas Journal of Medical Science*, 26, 66–69.
13. Abdulloev M.Z.(2023). Modern Therapy of Viral Hepatitis. *Texas Journal of Medical Science*, 26, 66–69.
14. Mukhammadieva M.I. (2023). Вирус этиологияли жигар циррози беморларида спонтан бактериал перитонит билан асоратланишнинг профилактикаси ва давосини такомиллаштириш // *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. -2023.-P.947-953.
15. Oblokulov A.R., Mukhammadieva M.I. (2022). Clinical and biochemical characteristics of liver cirrhosis patients of viral etiology with spontaneous bacterial peritonitis // *Academia Globe: Inderscience Research*. -2022.- P. 210-216.
16. Khadieva D.I.(2024). Diagnosis and Prediction of Liver Fibrosis in Chronic Viral Hepatitis C in Hiv-Infected. *International Journal of Integrative and Modern Medicine*, 2(6), 89–94.
17. Sanokulova Sitara Avazovna. (2023). Covid-19 in children. *Academia Science Repository*, 4(06), 25–32.
18. Mukhammadieva M.I.(2024). Treatment of spontaneous bacterial peritonitis complicated in virus etiology liver cirrhosis. *Journal of education, ethics and value*, 3(6), 73–80.
19. Sanokulova Sitara Avazovna. (2023). Factors of Development of Hepatorenal Syndrome in Patients with Liver Cirrhosis of Viral Etiology. *Texas Journal of Medical Science*, 26, 4–9.
20. Авазовна, С. С.(2023). Факторы Развития Гепаторенального Синдрома У Больных Циррозом Печени Вирусной Этиологии. *Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali*, 2(12), 1–8.

Для цитирования: Хадиева Д.И. Хронический вирусный гепатит с при вич-инфекции // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 896–898. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17898387>